

СОСТОЯНИЕ КИНОТЕАТРОВ КАРАКАЛПАКСТАНА 90- ГОДЫ XX ВЕКА

Л.К.Уразова

кандидат исторических наук,

Нукусский филиал института искусств и культуры Узбекистана.

Республика Узбекистан, Нукус.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000684>

Аннотация: В статье рассмотрены часть культурно- просветительского учреждения- кинотеатры Каракалпакстана. Как и другие сферы искусства эта отрасль переживала трудные времена. Показаны предпринятые меры руководств СССР и отдельных республик, в том числе Каракалпакстана в решении улучшения качества культурно- просветительских учреждений.

Ключевые слова: культурные учреждения, кинотеатр, театр, кинофильм, зритель, аудитория.

Кино сфера, как и другие отрасли культуры, в конце 80-х годов XX века переживала трудные времена. Культурная жизнь общества стала определяющим фактором и по возрождению культурного, духовного наследия народов, восстановивших свою национальную независимость на рубеже 1990-х годов. Проблемы в экономическом развитии страны, перекосы в экономике, борьба лидерства СССР во всех сферах мировой политики привели к постепенному снижению показателей финансово- материальных средств, выделяемых на развитие духовной сферы [1].

В рассматриваемый период культура Каракалпакстана переживала серьезный кризис. Руководство республики предпринимают ряд решений в изучении системы культурно-духовной сферы. В постановлении ЦК партии и Совета Министров СССР от 17 марта 1986 года за №340 «О мерах по ускорению экономического и социального развития ККАССР», указывается важность обеспечения культурного роста населения и формирования материально-технической базы учреждений культуры и искусства [2]. Но принятые меры не послужило укреплению материально-технической базы и творческого развития учреждений культуры и искусства Каракалпакстана.

Поиск эффективной системы идейно-духовного развития учащихся предполагал уделять серьезное внимание вопросам идеологического воспитания, формирования у населения эстетических принципов и духовных ценностей. Согласно официальным данным, в Каракалпакстане действовали 300 домов и дворцов культуры, 539 универсальных и массовых библиотек, 3 парка культуры и отдыха, 37 автоклубов, 14 культурно-спортивных комплексов [3]. Однако массовости культуры сложно было наблюдать, это отмечают и сами органы, непосредственно занимающиеся данным вопросом. Так, источники свидетельствуют, что «очень слабо работают кружки и коллективы художественной самодеятельности в домах культуры, сельские дома культуры и клубы вообще не обращают внимания кружковой работе, нет учебно-воспитательных, репертуарных планов, не ведется учет работы, не проводятся смотры

и конкурсы на местах, в плачевном состоянии находится работа автоклубов, которые используются как служебный автотранспорт» и т.п. [4].

Культурная жизнь республики середины 1980-х годов характеризуется серьезной опекой государства культурно-просветительской сферы общества. Проводились широкие проверочные работы деятельности городских и районных отделов культуры и их подразделений. Так, по итогам первого полугодия 1985 года были проведены республиканские семинары-практикумы на базе учреждений культуры Чимбайского, Ходжейлийского, Берунийского и Элликкалинского районов, где отмечались не только недостатки, но и принимались общие практические рекомендации по охвату населения идеологией воспитания советского человека.

Формированию основ национально-культурного возрождения не способствовала и широкая сеть клубных учреждений, причиной чего была идеологическая классовая направленность их деятельности, спускаемая сверху и контролируемая партийными органами. К 1985 году в республике насчитывалось 190 клубных учреждений, в основном под ними понимались городские, районные, сельские клубы и дома культуры, автоклубы в системе Министерства культуры. Согласно документальным материалам, в Каракалпакстане существовало 22 городских, 20 районных и 46 сельских домов культуры, 65 сельских клубов, 37 автоклубов [5].

Большую обеспокоенность вызывало обеспечение материально-технической базы учреждений культуры и искусства. Характерно, что в этот период в стране возрос интерес населения к историческому прошлому, истории, традициям и обычаям. В связи с переходом к новым экономическим отношениям значительно снизилось качество оказания услуг населению учреждениями культуры и искусства, уменьшились гастрольные поездки, что не могло не отразиться на общем уровне и профессиональном росте актеров, режиссеров, музыкантов, подготовке новых высококвалифицированных кадров.

В Каракалпакстане во второй половине 1985 года функционировали 136 городских и 107 сельских кинотеатров и киноустановок, и только 29 из них имели свои собственные помещения, по республике насчитывалось только 23 постоянно действующих кинотеатра, причем многие из них требовали капитального ремонта и реконструкции, а посещаемость зрителей была в два раза меньше общесоюзных показателей.

В 90-е годы XX века крытых кинотеатров в республике было мало, в Нукусе функционировали – «Родина», «Октябрь», «Амударья», «Бердах» крытых кинотеатра. В основном работали летние кинотеатры. Обычно там шли фильмы, снятые центральными киностудиями, а также ряд зарубежных фильмов. Большой популярностью у горожан пользовались индийские фильмы. Довольно часто горожане вспоминают свои походы в кино на индийские фильмы с некоторым трепетом. Отенова Г., 1956 г.р., говорит, что в «кинотеатр шли все, особенно когда ставили индийские фильмы, смотрели по нескольку раз» [6]. В 60-е годы у людей нет еще телевизоров. Вечером люди, поужинав и взяв с собой всех своих домочадцев, отправлялись в парк. На месте современного музея им. И.В.Савицкого раньше находился большой парк – Парк Победы. В этом парке было все для развлечений – дискотека, кинотеатр, бильярдная. Людей бывало много. Внутри парка находился летний театр. Каждый день там проходили концерты. В театре было около 1000 мест. Люди не помещались в этот

летний театр и смотрели концерты, спектакли, кинофильмы, взобравшись на деревья вокруг театра. Говорили, что по всему Союзу нет такого театра» [7].

В рассматриваемый период в городских местностях действовало 136, а в сельских местностях 98 киноустановок. Статистические данные по республике Каракалпакстан показывает, что в 1990 годы посещаемость кинотеатров в год на одного человека приходится 7,9 раз, а в сельской местности 1,6 раз, целом 4,7 раза. Но в последующие годы наблюдается спад посещения зрителей кинотеатров. В 1991 году этот показатель составляет в целом по республике 4,2 раза [8]. Плакаты, афиша, не вешаются заранее до выхода на экран кинофильма. В результате показ кинофильмов населению остаются неизвестными, через местных газет и по радио мало рекламируются кинофильмы. В большинстве кинотеатрах республики плохая техническая оснащенность. Не работают звукоусилители, требуется капитальный ремонт киноустановок [9].

В постановлении Совета Министров ККАССР за №147/4 от 27 апреля 1988 года «Об улучшении деятельности органов и учреждений культуры Каракалпакской АССР» указывалось, что «в последние годы определилась тенденция спада зрительского интереса к работе учреждений искусства» [10]. Причины подобного явления виделись в объеме гастролей, которые «лишают творческие коллективы возможности заниматься проблемами репертуара, повышения мастерства, актеров художественного уровня сценических произведений». Хотя проблема была гораздо серьезней. Во многом учреждения искусства и культуры потеряли связь с традиционными истоками нации, народа, общества. Сфера культуры как организационная структура серьезно оторвалась от масс, не учитывала их запросы и интересы, существовала формально. Она стала более бюрократизирована и занималась управлением делами культуры, а не служителями, оказывающими услуги населению. Например, в документах указывается на недостаток внимания работе культурно-просветительских учреждений (музеев, библиотек, клубов и т.п.) со стороны государственных органов управления.

В целом анализ ситуации в сфере культурно-просветительских учреждений и учреждений искусства свидетельствует о многих деформациях и издержках. Наличие определенного количества общеобразовательных и музыкальных школ, специализированных школ искусства, дворцов и домов культуры, библиотек и других объектов культурно-просветительских учреждений - еще не показатель действительного уровня культурного процесса. Например, во второй половине 1980-х годов серьезной проблемой стала не только подготовка кадров для сферы культуры и искусства, но и обустройство уже подготовленных специалистов, низкой оставалась и материально-техническая обеспеченность учреждений культуры. Так, из 169 клубных учреждений (кроме 39 автоклубов) только 28 имели собственные помещения и в целом по состоянию материально-технической базы клубные учреждения и библиотеки отстают от союзных параметров: по среднему числу населения на одно клубное учреждение - более чем в два с половиной раза, а по числу посадочных мест в клубных учреждениях на каждую тысячу населения - втрое [11].

В целом на рубеже 1990-х годов в системе Министерства культуры Каракалпакстана действовало 208 клубов, 6 парков культуры и отдыха, 243 кинотеатра и киноустановки (из них 136 городских и 107 сельских), в данной сфере работало 3740 человек.

1. Юсупалиева Д. К. История книгоиздательского дела в Узбекистане: 1972 – 2011-е годы. Автореф. дис. ... кандидата исторических наук. Ташкент, 2012 г. Стр. 16.
2. Газета Советская Каракалпакия. – Нукус, 1986. 18 марта.
3. Центральный Государственный Архив Республики Каракалпакстан – Ф.173. Д.45. Л.137.
4. Центральный Государственный Архив Республики Каракалпакстан – Ф.173. Д.45. Л.176.
5. Центральный Государственный Архив Республики Каракалпакстан – Ф.173. Д.46. Л.76.
6. Полевые записи автора за 2018 г. Кегейлийский район.
7. Полевые записи 2019 г. Из воспоминаний Ж.Султабаева, Заслуженный артист Узбекистана. Народный артист Каракалпакстана. Лауреат государственной премии имени Бердаха.
- Из воспоминаний Н.Ансатбаева, Народный артист Узбекистана и Каракалпакстана. Лауреат государственной премии имени Бердаха.
8. Центральный Государственный Архив Республики Каракалпакстан – Ф.515, Оп.1, Д.1.Л. 98.
9. Центральный Государственный Архив Республики Каракалпакстан – Ф.515, Оп.1, Д.1.Л. 98.
10. Центральный Государственный Архив Республики Каракалпакстан – Ф.173. Д.65. Л.32.
11. Газета Советская Каракалпакия. Кто подаст на культуру – Нукус, 1991. 7 мая.